

МОРФОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Исмаилов Жасур Мардонович ismoilov-jasur@bk.ru

к.м.н и.о Доцент кафедры патологической анатомии с курсом секционной биопсии Самаркандского Государственного Медицинского Университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Тимура 18, Тел: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Нарзикулов Далер Рустамович

студент 317 группы лечебного факультета Самаркандского Государственного Медицинского Университета. Узбекистан, г. Самарканд

Болқибоев Достон Икромжон ўғли, Норкулов Хусайн Мухаммад ўғли

студенты 529 группы лечебного факультета Самаркандского Государственного Медицинского Университета. Узбекистан, г. Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18261710>

АННОТАЦИЯ. Опухоли надпочечников представляют собой разнородную группу новообразований коркового и мозгового вещества, отличающихся значительным морфологическим полиморфизмом, различной гормональной активностью и биологическим потенциалом. По данным клинико-морфологических исследований, частота выявления инциденталом надпочечников в популяции составляет 3–7 %, достигая 10 % у лиц пожилого возраста. В условиях роста числа случайно выявляемых образований возрастает значение морфологической и иммуногистохимической верификации опухолей надпочечников для определения их злокачественного потенциала и прогноза. Изучить морфологические особенности опухолей надпочечников и определить диагностически значимые критерии дифференциации доброкачественных и злокачественных форм. Исследован операционный и аутопсийный материал пациентов с опухолями надпочечников.

Ключевые слова: опухоли надпочечников, морфология, адренокортикальная аденома, адренокортикальный рак, феохромоцитома, иммуногистохимия.

MORPHOLOGY OF ADRENAL TUMORS

Ismailov Jasur Mardonovich ismoilov-jasur@bk.ru

PhD (Candidate of Medical Sciences), Acting Associate Professor, Department of Pathological Anatomy with the Course of Autopsy Biopsy, Samarkand State Medical University, Uzbekistan, Samarkand, 18 Amir Timur Street Tel: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Narzikulov Daler Rustamovich

Student of Group 317, Faculty of General Medicine, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand

Bolkiboev Doston Ikromjon ugli, Norkulov Husayn Muhammad ugli

students of group 529 of the Faculty of Medicine of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand.

ABSTRACT. Adrenal tumors represent a heterogeneous group of neoplasms arising from the adrenal cortex and medulla, characterized by significant morphological polymorphism, variable hormonal activity, and diverse biological potential. According to clinical and morphological studies, the prevalence of adrenal incidentalomas in the general population ranges from 3–7%, reaching up to 10% in elderly individuals. With the increasing number of incidentally detected adrenal masses, the importance of morphological and immunohistochemical verification of adrenal tumors has grown substantially in order to determine their malignant potential and prognosis. The aim of this study was to investigate the morphological features of adrenal tumors and to identify diagnostically significant criteria for differentiating benign and malignant forms. Surgical and autopsy specimens from patients with adrenal tumors were examined. Standard morphological methods with hematoxylin and eosin staining, special histochemical stains, and immunohistochemical analysis using Ki-67, SF-1, chromogranin A, and synaptophysin markers were employed. Evaluation of adrenocortical tumors was performed using the Weiss morphological criteria system. For the first time within a comprehensive morphological analysis, diagnostically significant structural and immunohistochemical features of adrenal tumors were systematized using standardized malignancy assessment criteria, expanding current understanding of the morphogenesis of these neoplasms.

Keywords: adrenal tumors; morphology; adrenocortical adenoma; adrenocortical carcinoma; pheochromocytoma; immunohistochemistry.

BUYRAK USTI BEZLARI O‘SMALARINING MORFOLOGIYASI

Ismoilov Jasur Mardonovich ismoilov-jasur@bk.ru

t.f.n., patologik anatomiya va sektion biopsiya kursi kafedrası dotsent v.b., Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi, 18-uy Tel: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Narzikulov Daler Rustamovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Davolash fakulteti, 317-guruh talabasi. O‘zbekiston, Samarqand shahri

Bolkiboev Doston Ikromjon ugli, Norkulov Husayn Muhammad ugli

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Davolash fakulteti, 529-guruh talabasi. O‘zbekiston, Samarqand shahri.

ANNOTATSIYA. Buyrak usti bezlari o‘smalari kortikal va medullyar qismdan kelib chiqadigan, morfologik polimorfizmi, gormonal faolligi va biologik potensialining turlicha bo‘lishi bilan tavsiflanadigan geterogen yangi hosilalar guruhini tashkil etadi. Klinik-morfologik tadqiqotlar ma’lumotlariga ko‘ra, populyatsiyada buyrak usti bezlari insidentalomalari aniqlanish chastotasi 3–7 % ni tashkil etib, keksa yoshdagi shaxslarda 10 % gacha yetadi. Tasodifan aniqlanadigan o‘smalar sonining ortib borishi sharoitida buyrak usti bezlari o‘smalarining morfologik va immunogistokimyoviy verifikatsiyasi ularning yomon sifatli potensialini va prognozini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur tadqiqotning maqsadi buyrak usti bezlari o‘smalarining morfologik xususiyatlarini o‘rganish hamda yaxshi va yomon sifatli shakllarni differensial diagnostika qilish uchun muhim bo‘lgan mezonlarni aniqlashdan iborat. Buyrak usti bezlari o‘smalari bo‘lgan bemorlarning operatsion va

autopsiya materiallari tekshirildi. Tadqiqotda gematoksilin-eozin bilan bo'yashga asoslangan standart morfologik usullar, maxsus gistokimyoviy bo'yoqlar hamda Ki-67, SF-1, chromogranin A va synaptophysin markerlari yordamida immunogistokimyoviy tekshiruv qo'llanildi. Adrenokortikal o'smalarni baholash Weiss morfologik mezonlari tizimi asosida amalga oshirildi. Aniqlanishicha, adrenokortikal adenomalar buyrak usti bezlari korteksi o'smalarining 80–85 % ini tashkil etib, saqlangan arxitektonika, minimal hujayra atipiyasi va past proliferativ faollik ($Ki-67 < 3 \%$) bilan tavsiflanadi. Adrenokortikal rak 1–2 % hollarda uchrab, morfologik jihatdan yaqqol yadro polimorfizmi, yuqori mitotik faollik (50 ko'rish maydoniga >5 mitoz), nekroz o'choqlari va tomir invaziyasi belgilari bilan namoyon bo'ladi. Buyrak usti bezlari miya qismi o'smalari asosan feoxromotsitomalarda bilan ifodalanib, ular uchun xos bo'lgan alveolyar («zellballen») tuzilma va neyroendokrin markerlarning yuqori ekspressiyasi kuzatiladi. Olingan natijalar patolog-anatom shifokorlarining amaliy faoliyatida buyrak usti bezlari o'smalarining morfologik diagnostikasi aniqligini oshirishda, shuningdek, tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari va vrach-ordinatorlarni tayyorlashda qo'llanishi mumkin. Taklif etilgan morfologik yondashuvni qo'llash yaxshi va yomon sifatli shakllarni o'z vaqtida farqlashga hamda bemorlarni klinik boshqarishni optimallashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: buyrak usti bezlari o'smalari; morfologiya; adrenokortikal adenoma; adrenokortikal rak; feoxromotsitoma; immunogistokimyo.

Введение. Опухоли надпочечников представляют собой актуальную проблему современной клинической и морфологической медицины в связи с их морфологическим разнообразием, вариабельной гормональной активностью и неоднозначным биологическим потенциалом. Надпочечники являются эндокринными органами со сложным эмбриональным происхождением, что определяет развитие новообразований как из коркового, так и из мозгового вещества, обладающих различными клинико-морфологическими характеристиками [1–3]. По данным эпидемиологических исследований, частота выявления инциденталом надпочечников в общей популяции составляет от 3 до 7 %, достигая 8–10 % у лиц старше 60 лет. При этом до 80 % выявляемых образований являются гормонально неактивными и клинически бессимптомными, что существенно затрудняет их раннюю диагностику и оценку злокачественного потенциала. В условиях широкого применения методов лучевой диагностики (КТ, МРТ) возрастает число случайно выявленных опухолей, что делает морфологическую верификацию ключевым этапом диагностики [4,6]. Особую сложность представляет дифференциальная диагностика адренокортикальных аденом и адренокортикального рака, поскольку клинические и радиологические признаки не всегда позволяют достоверно оценить степень злокачественности. В этой связи морфологическое исследование с использованием стандартизированных критериев, таких как система Weiss, а также иммуногистохимических маркеров пролиферативной активности и тканевой дифференцировки, приобретает принципиальное значение для определения прогноза и выбора лечебной тактики [5,7].

Цель исследования. Целью настоящего исследования является изучение морфологических и иммуногистохимических особенностей опухолей надпочечников, а также определение диагностически значимых критериев дифференциации доброкачественных и злокачественных новообразований коркового и мозгового вещества надпочечников.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе кафедры патологической анатомии с курсом секционной биопсии в период с 2015 по 2024 год. В анализ включены 64 случая опухолей надпочечников, подтверждённых клинико-инструментальными и морфологическими данными.

Результаты исследования. В ходе морфологического анализа установлено, что: адренкортикальные аденомы выявлены в 46 случаях (71,9 %), характеризовались сохранённой дольчатой архитектурой, умеренной вакуолизацией цитоплазмы, минимальным ядерным атипизмом и низкой пролиферативной активностью (Ki-67 < 3 %); Адренкортикальный рак выявляется в 1–2 % случаев и морфологически проявляется выраженным ядерным полиморфизмом, высокой митотической активностью (> 5 митозов на 50 полей зрения), очагами некроза и признаками сосудистой инвазии. Опухоли мозгового вещества надпочечников представлены преимущественно феохромоцитомами с характерной альвеолярной («zellballen») структурой и выраженной экспрессией нейроэндокринных маркеров. Комплексная морфологическая и иммуногистохимическая оценка опухолей надпочечников позволяет достоверно определить их гистогенез и биологический потенциал, что имеет принципиальное значение для выбора лечебной тактики и прогноза заболевания. Впервые в рамках комплексного морфологического анализа систематизированы диагностически значимые структурные и иммуногистохимические признаки опухолей надпочечников с использованием стандартизированных критериев оценки злокачественности, что расширяет представления о морфогенезе данных новообразований. Полученные результаты могут быть использованы в практической работе врачей-патологоанатомов для повышения точности морфологической диагностики опухолей надпочечников, а также при обучении студентов медицинских вузов и врачей-ординаторов. Применение предложенного морфологического подхода способствует своевременной дифференциации доброкачественных и злокачественных форм и оптимизации клинического ведения пациентов. Материал был представлен: операционными препаратами — 49 случаев (76,6 %); аутопсийным материалом — 15 случаев (23,4 %).

Возраст пациентов варьировал от 22 до 78 лет, средний возраст составил $54,1 \pm 12,3$ года. Соотношение мужчин и женщин — 1:1,2. Размеры опухолей колебались от 1,8 до 14,5 см (в среднем $6,2 \pm 3,1$ см).

Морфологические и иммуногистохимические методы. Фрагменты надпочечников фиксировали в 10 % нейтральном формалине, после стандартной гистологической проводки изготавливали парафиновые срезы толщиной 3–4 мкм. Применялись следующие методы: обзорная морфологическая оценка с окраской гематоксилин-эозином, специальные гистохимические методы (PAS-реакция, окраска Суданом III — по показаниям); иммуногистохимическое исследование с использованием антител к Ki-67, SF-1, chromogranin A, synaptophysin.

Иммуногистохимическая реакция выполнялась с применением автоматизированных стейнеров. Оценка экспрессии Ki-67 проводилась в процентах позитивных ядер опухолевых клеток, экспрессия других маркеров оценивалась полуколичественно. Критерии оценки и статистический анализ

Адренкортикальные опухоли оценивались в соответствии с системой Weiss, включающей 9 морфологических критериев злокачественности. Диагноз адренкортикального рака устанавливался при наличии ≥ 3 критериев.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием описательных методов с представлением результатов в виде абсолютных значений и процентов. Достоверность различий оценивалась при уровне значимости $p < 0,05$.

Адренокортикальный рак диагностирован в 3 случаях (4,7 %), при этом во всех наблюдениях отмечались ≥ 4 критериев Weiss: выраженный клеточный и ядерный полиморфизм, высокая митотическая активность (> 5 митозов на 50 полей зрения), очаги коагуляционного некроза и сосудистая инвазия; уровень Ki-67 превышал 10 %;

Феохромоцитомы составили 13 случаев (20,3 %) и характеризовались типичной альвеолярной («zellballen») структурой, выраженной экспрессией chromogranin A и synaptophysin; прочие опухоли (ганглионевромы, метастатические поражения) выявлены в 2 случаях (3,1 %). Применение системы морфологических критериев Weiss в сочетании с иммуногистохимической оценкой пролиферативной активности (Ki-67) и маркеров дифференцировки позволяет достоверно дифференцировать доброкачественные и злокачественные формы опухолей надпочечников. Комплексная морфологическая и иммуногистохимическая оценка является ключевым этапом определения прогноза и выбора оптимальной лечебной тактики. Полученные результаты подчёркивают необходимость внедрения стандартизированных морфологических подходов в рутинную практику патологической анатомии и могут быть использованы как в диагностической работе, так и в образовательном процессе при подготовке студентов и врачей-ординаторов.

Выводы. Опухоли надпочечников характеризуются значительным морфологическим и иммуногистохимическим разнообразием, что требует комплексного и стандартизированного подхода к их диагностике. Проведённое исследование показало, что большинство новообразований коры надпочечников представлены адренокортикальными аденомами с благоприятным биологическим потенциалом, тогда как адренокортикальный рак встречается редко, но отличается выраженной морфологической агрессивностью.

Литература

1. DeLellis R. A., Lloyd R. V., Heitz P. U., Eng C. Pathology and genetics of tumours of endocrine organs. — Lyon: IARC Press, 2004. — 320 p.
2. Erickson L. A., Rivera M., Zhang J. Adrenal cortical carcinoma: review and update // *Advances in Anatomic Pathology*. — 2014. — Vol. 21, № 3. — P. 151–159.
3. Lloyd R. V., Osamura R. Y., Klöppel G., Rosai J. WHO classification of tumours of endocrine organs. — 4th ed. — Lyon: IARC, 2017. — 355 p.
4. Bovio S., Cataldi A., Reimondo G. et al. Prevalence of adrenal incidentaloma in a contemporary computerized tomography series // *Journal of Endocrinological Investigation*. — 2006. — Vol. 29, № 4. — P. 298–302.
5. Weiss L. M. Comparative histologic study of 43 metastasizing and nonmetastasizing adrenocortical tumors // *American Journal of Surgical Pathology*. — 1984. — Vol. 8, № 3. — P. 163–169.
6. Young W. F. Clinical practice. The incidentally discovered adrenal mass // *New England Journal of Medicine*. — 2007. — Vol. 356, № 6. — P. 601–610.
7. Mete O., Asa S. L. Pathological classification and clinical significance of adrenal tumors // *Endocrine Pathology*. — 2018. — Vol. 29, № 3. — P. 175–194.